

Okul Öncesi Kurumlarda Öğretmenlerle Velilerin Yaşadığı Çatışmalar Conflicts between Teachers and Parents in Preschool Institutions

Kamuran KAYA¹ | Emine BABAĞLAN²

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

¹ Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı
MEM, Yozgat/Türkiye

ORCID: [0000-0002-2756-4127](https://orcid.org/0000-0002-2756-4127)

E-Mail: kmrn_knk@hotmail.com

² Prof. Dr., Yozgat Bozok
Üniversitesi, Yozgat /Türkiye

ORCID: [0000-0002-1151-191X](https://orcid.org/0000-0002-1151-191X)

E-Posta:

emine.babaoglan@yobu.edu.tr

Sorumlu Yazar:

Emine BABAĞLAN

Haziran 2026

DOI:

Makale Geliş Tarihi:15/05/2026

Makale Kabul Tarihi:23/06/2026

Citation:

Kaya, k., & Babaoğlan, E. (2026).
Okul öncesi kurumlarda
öğretmenlerle velilerin yaşadığı
çatışmalar.GAB Akademi, 6(1),
70-84.

Öz

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin velilerle ne tür çatışmalar yaşamakta olduğunu ve bu çatışmaların çözülmesi ve engellenmesi için ne gibi önerilerinin olduğunu incelemektir. Araştırmada görüşme için 50 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma nitel yöntemde bir çalışmadır. Öğretmenler velilerle en çok hissedilen çatışma boyutunda çatışmalar yaşadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin velilerle çatışma yaşadığı hususlar şöyledir: Ailelerin taleplerinin fazla olması, ailelerin okul öncesi eğitim kazanımları içerisinde bulunmayan harf öğretimi ve sure ezberletme taleplerinde bulunmalarıdır. Çatışmaların en büyük nedeninin ailelerin kusurları grubunda yer alan, ailelerin okulöncesi eğitim hususunda bilgi sahibi olmaması ve okul öncesi eğitime yeterince değer vermemedir. Yaşanan çatışmaların öğretmenleri en fazla psikolojik olarak etkilediği, öğretmen motivasyonunu ve performansını düşürdüğü ifade edilmiştir. Velilerle çatışmaları azaltmak için öğretmenler uzlaşmayı önermektedir. Araştırmada öğretmenlerin velilerden beklentilerinin şunlar olduğu ortaya çıkmıştır; öğretmenlere saygılı davranma, öğretmenlerle iş birliği yapma, güvenme, öğretmene müdahale etmeme, okulda öğretilenleri evde tekrar ettirme, çocuklarıyla nitelikli vakit geçirme, ev ödevlerine yardım etme ve çocuklarının gelişimine destek vermedir.

Anahtar Kelimeler: Uyuşmazlık, Anlaşmazlık, Fikir Ayrılığı, Uzlaşma, Anlaşma

Abstract

The aim of this research is to examine the types of conflicts that preschool teachers experience with parents and what suggestions they offer for resolving and preventing these conflicts. Fifty teachers were interviewed for the study. This is a qualitative study. Teachers experienced conflicts with parents in the most commonly perceived areas. The issues on which teachers experienced conflict with parents are as follows: excessive demands from families, and families' requests for teaching letters and memorizing verses from the Quran, which are not included in preschool education outcomes. The biggest cause of conflicts is the families' lack of knowledge about preschool education and their insufficient appreciation of preschool education, which falls under the category of family shortcomings. It was determined that the greatest impact of conflict on teachers' work is psychological, resulting in decreased teacher motivation and performance. To reduce conflicts with parents, teachers suggest compromise. Expectations from parents are as follows: Respecting teachers, cooperating with them, trusting them, not interfering with them, reinforcing what they learned at school at home, spending quality time with their children, helping with homework, and supporting their children's development are all important aspects.

Keywords: Dispute, Disagreement, Clash Of Ideas Compromise, Agreement.

1. Giriş

Çalışanlar arasında çatışma yaşanması eğitim kurumlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Taraflar arasındaki anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denilmektedir (Rahim, 2001). Çatışma, taleplerin, hislerin, görüşlerin, amaçların taraflar arasında farklı olmasıdır (Can, Aşan ve Aydın, 2006). Başka bir tanıma göre çatışma, tarafların (bireylerin ve grubun) görüş açılarının ve düşüncelerinin farklılığı bakımından güç gösterisine ile statü yarışına girmesidir (Karip, 2000).

Çatışmalara genellikle kızgınlık, kargaşa ve tartışma gibi olumsuz anlamlar yüklenir (Korkmaz, 1994). Çatışma anlam itibarıyla grupların ilişkilerinde ve görüşlerinde farklılıkların olmasıdır (Rahim, 2001). Daha önceleri çatışmaya negatif anlamlar yüklenirken günümüzde çatışmaya olumlu anlamlar da yüklenmektedir. Örgütlerin kaçınmasının mümkün olmadığı hatta yaşanmasının tercih bile edildiği çatışmalar, değişik görüşlerin ortaya çıkararak tartışılması, gün yüzüne çıkmayan problemlerin fark edilerek çözümünün sağlanması ve örgütte iyi gelişmelere zemin hazırlaması bakımından önemlidir (Koçel, 2020).

Çatışmaya yol açan unsurlar literatürde farklı şekillerde ele alınmıştır. Bunlardan bir kısmı; iletişimle ilgili sorunlar, örgütün kendi yapısı, kişinin kendi kişiliği ve karakteri ve kaynakların kıt olmasıdır. Sahip olunan kültürel değerler ve inançlar da çatışmaya yol açan unsurlar arasında en çok sayılan unsurlardır (Koçel, 2020; Korkmaz, 1994).

Türleri bakımından çatışmalar, durumu ele alış biçimi ve üzerinde durulan hususların farklı olması sebebiyle çok daha farklı biçimde kategorize edilmiştir. Bu kategoriler çatışmanın örgütte ortaya çıkma biçimi, örgüte etkisi, analiz şekli ve nedenleri bakımından ele alınmıştır (Koçel, 2020). Örgüte yansımaları açısından çatışmalar fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan şeklinde ele alınmaktadır (Ceylan, Ergün ve Alpkan, 2000). İşlevsel olan çatışmalar, üstesinden gelinmesi gerekli olan sorunları ortaya çıkaran, gerekli olan değişim ve gelişime işaret ederek örgüt amacına hizmet eden çatışma olarak vurgulanmaktadır. Örgütü ve tüm çalışanları olumlu etkilemesi nedeniyle bu çatışmalar örgütü geliştirici olarak işlev görür. Diğer bir çatışma türü de fonksiyonel olmayan çatışmadır ki örgütte gelişmeyi ve örgütün amaçlar yönünde ilerlemesine engel olur (Ertürk, 1994).

Ortaya çıkma biçimi bakımından çatışmalar “potansiyel, hissedilen, algılanan ve açık çatışma” şeklinde ele alınmaktadır. Potansiyel çatışma, çatışmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilecek unsurları ele alır. Algılanan çatışma, tarafların çatışma konusuna nasıl yaklaştığını ve nasıl ele aldığını inceler. Tarafların olayları farklı algılaması bu tarz çatışmaları üretir. Hissedilen çatışmalar, bireylerin endişe duyma, kaygı duyma, üzüntü yaşama, kırılma, kızma ve öfkelenme tarzı duygularına işaret etmektedir. Açık çatışmalar ise taraflarda önceden de bulunan duyguların belirgin hale gelmesi ve ilişkilere yansımalarıdır (Koçel, 2020).

Analiz seviyeleri bakımından çatışma biçimleri; kişinin kendi içinde yaşadığı çatışma, bireylerin arasında yaşanan çatışma, grup içinde yaşanan çatışma ve bir grupla diğer grup veya gruplar arasında yaşanan çatışmadır (Rahim, 2001). Kişinin kendi içinde yaşadığı iç çatışma, kişinin isteklerinin, hedeflerinin, ilgilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Bireyler arasında yaşanan çatışmalar, çok farklı nedenlerle iki kişi arasında veya daha fazla kişi arasında uyuşmazlık sonrası gelişen çatışmalardır. Bir grubun içinde yaşanan çatışma ise, ilkelere, hedeflere ve görev durumlarına göre yaşanabilmektedir. Örgütteki farklı gruplar arasında yaşanan çatışma, farklı birimler arasında ortaya çıkar (Koçel, 2020). Nedenlerine göre çatışma çeşitleri ise, duygulara bağlı, asli, fayda, ilke, amaç, aynı şekilde karşılık verme, yönlendirmesi yanlış olan ve yer değişimi yapılmış çatışmalar biçiminde ele alınmıştır (Rahim, 2001).

Daha önce yürütülen araştırmalar çatışmaların hem olumlu hem de olumsuz yanlarını ele almaktadır (Eren, 2012; Karip, 2000; Koçel, 2020; Tutar, Yılmaz ve Erdönmez, 2005). Olumlu katkıları ele alındığında; ilgi uyandırması ve merak ortaya çıkarması, daha önceden var olan sorunların sebebinin, neden ortaya çıktığının, nasıl çözüm sağlanacağına incelenmesine ve çözüm üretilmesine

olanak tanır (Koçel, 2020), problemin tartışılmasına zemin hazırlar, ilginin probleme yönelmesini sağlar, odak noktasının problem üzerinde toplanmasını sağlar ayrıca örgütün problemlerin üstesinden gelme yeterliliğini artırır (Tutar vd., 2005), kişinin öz değerlendirme yapmasına ortam oluşturur (Eren, 2012). Örgütte görüşlerini hiç söylemeyen kişilerin de görüşlerini dile getirmelerine zemin hazırlar, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeyi ve yeni fikirlerin açığa çıkmasına olanak tanır (Güney, 2011). Doğru biçimde yönlendirildiğinde çatışma örgüt çalışanlarının üretkenliğini ve çalışma isteğini artırmaktadır (Karip, 2000).

Literatürde çatışmanın olumlu yanlarının yanında olumsuz yanları da yer almaktadır. Çatışma karar sürecinin uzamasına ve kararlarda gecikmeler yaşanmasına yol açabilir (Güney, 2011). Ayrıca çatışma çalışan verimini, moralini ve çalışma isteğini düşürebilir (Zembat, 2012), üretkenliği azaltır, kişiler arasında birbirine güvenmeme ve şüphe yaratır. Bunlara ilaveten çatışma örgüt üyeleri arasındaki iletişimin zayıflamasına, bilgi alış verişinin ve iş birliği ruhunun yok olmasına sebep olur (Korkmaz, 1994). Çatışmalar yüzünden enerji yanlış yere harcanırken örgütsel hedeflere ulaşma zayıflar (Güney, 2011).

Çatışmaların nasıl yönetileceği hakkında alanyazında çok çeşitli görüşler yer almaktadır. Hanson (2003) çatışmayı yönetme stratejilerinin örgütün formal ve informal olma biçimine göre farklılık gösterdiğini vurgular. Thomas (1992) ise çatışmayı yönetme stratejilerini beraber iş yapma ve fayda sağlama bakımından ele almıştır. Bireyler arası çatışmada ise çatışmada yönetici konumunda olanların kendi isteklerine yoğunlaşmasıyla çatışma yaşayan tarafların istek ve gereksinimlerine yoğunlaşmasıdır (Rahim, 2001). Çatışmaların nasıl yönetileceği ile ilgili de farklı görüşler bulunmaktadır, fakat yaygın olarak kullanılan kavramlaştırma ödün vererek, hükmederek, tümleştirerek (bütünleştirerek), kaçınarak ve uzlaşarak çatışmaları yönetmektir (Gümüseli, 1993).

Öğretmenlerle velilerin yaşadığı çatışmalar üzerine oldukça fazla araştırma bulunmaktadır. Önceki çalışmalarda öğretmen veli ilişkilerinin durumu, karşılaşılan problemler, yaşanan çatışmalar, çatışmaların sebepleri ve sonuçları ele alınmıştır (Kılıç, 2019; Koç, 2018; Özdoğru, 2021; Zembat, 2012). Ayrıca müdürlerin çatışma çözümünde hangi yönetim stratejisini kullandığı incelenmiştir (Çelik ve Tosun, 2019; Yurdunkulu ve Oktay, 2020). Oku öncesi kurumlarda yaşanan problemler (Çobanoğlu, Yıldırım ve Aydın, 2020) araştırılmıştır. Literatürde velileriyle yaşadıkları çatışmalarda öğretmenlerin hangi yönetim stratejisini sıklıkla tercih ettiği konusunda da çalışmalar bulunmaktadır (Cornille, Pestle, ve Vanwy, 1999; Farooqi, Arshad, Khan, ve Ghaffar, 2016; Özbay ve Sağlam, 2021).

Velilerle öğretmenler arasında yaşanan çatışmalar üzerine yürütülen araştırmalarda, okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu konusunda velilerin yeterince bilgi sahibi olmadığı, velilerin öğretmene güvenmediği, veliler tarafından öğretmenin öğretmen olarak değil de sanki bakıcıymış gibi algılanması gibi durumların taraflar arasında çatışma yaşanmasına yol açtığı ortaya konmuştur (Kılıç, 2019; Zembat, 2012). Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin velileriyle çatışma yaşamalarının öğretmenleri mutsuz hale getirdiği, kaygı oluşturduğu, korku yarattığı, gerginlik oluşturduğu, sınırlı yaptığı ve çaresizlik duygusu yarattığı (Özdoğru, 2021; Yurdunkulu & Oktay 2020), çatışmaları çözme sürecinde öğretmenlerin çoğunlukla bütünleştirici ve kaçınmacı çatışma yönetim stratejilerini tercih ettikleri (Zembat, 2012), yaşanan çatışmanın, öğretmenlerde performans ve motivasyon azalmasına, kendilerini değersiz hissetmesine ve otorite sarsılmasına yol açtığı ortaya konmuştur (Özdoğru, 2021). Öğretmen performansının çatışma çözüm türüyle yakın ilişkili olduğu, özellikle ödün verme ve kaçınmacı çatışma çözme stratejilerinin öğretmen performans üzerinde azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür (Farooqi vd., 2016; Sağlam, Özbay Karlıdağ ve korkmaz, 2021).

Türkiye de okul öncesi eğitim kademesinde öğretmenlerle velilerin yaşadığı çatışmaları ele alan araştırmalar oldukça az sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerle veliler arasında okul öncesi kademedeki yaşanan çatışmaların ne tür hususlarda ve hangi çatışmalar olduğunu, nedenlerini,

öğretmenlere etkilerini, çatışmanın azalması için ne gibi çözümle üretilebileceğini ve velilerden neler beklediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma sorusu şöyledir: Okul öncesi kademedeki yaşanan öğretmen veli çatışmaları, çatışma sebepleri, çatışma sonuçları ve çatışmanın çözümüne ilişkin öğretmen önerileri nelerdir? Bu problem cümlesi doğrultusunda araştırmanın alt problemleri şöyledir:

1. Öğretmenlerin velileriyle yaşadığı çatışma konuları nelerdir?
2. Öğretmenler velileriyle hangi nedenlere bağlı olarak çatışma yaşamaktadır?
3. Yaşanan çatışmalar öğretmenlerin işlerini nasıl etkilemektedir?
4. Velileriyle yaşadıkları çatışma durumlarını en az seviyeye çekmek için öğretmenler hangi çözümleri önermektedirler?
5. Öğretmenler velilerinden neler beklemektedirler?

2. Yöntem

Araştırma nitel yöntemle yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, olay ve algının kendi ortamında gerçeğe uygun ve kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmasına olanak tanıyan çalışmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Nitel çalışmalarda asıl amaç kişilerin duygu, algı, tutum, değer ve inançlarını belirlemektir (Çokluk, 2014).

2.1. Araştırma Örnekleme

Nitel araştırmalar genellikle amaçlı bir şekilde belirlenmiş az sayıdaki çalışma grubuyla yürütülür (Strauss ve Corbin, 2014). Genel olarak olgu bilim (fenomenoloji) yöntemi tercih edilen çalışmalarda görüşme süresinin uzunluğu ve birden fazla görüşme yapıldığından dolayı çalışma grubunun en az 10 katılımcı olması önerilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada 2020-2021 yıllarında Yozgat merkezindeki okul öncesi eğitimi veren kurumlarda çalışan öğretmenlere ulaşılmıştır. Örneklem belirlenirken kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 50 öğretmenle görüşme yapılmıştır.

2.2. Görüşme Formu

Görüşme formunun hazırlanmasında; öncelikle literatür taraması yapılmış, alanda daha önceden yapılmış benzer çalışmalar incelenmiş ve beş adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formunun taslağı hazırlanmıştır. Daha sonra taslak görüşme formunun geçerliliğini artırmak ve güçlendirmek için beş okul öncesi öğretmeniyle görüşülerek pilot uygulama yapılmıştır. Verilerin güvenilirliğini sağlamak üzere araştırma sonucunda elde edilen veriler üzerinde herhangi değişiklik yapılmamış; ham verilere ekleme, çıkarma ve yorum katılmadan okuyuculara sunulmuştur. Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul öncesi öğretmenlerinin kimlikleri gizli tutulmuş öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlanarak sunulmuştur.

Veri toplama sürecinde katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde, görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu kişisel bilgileri ve açık uçlu soruları içermektedir. Görüşme formunda öğretmenlerin cinsiyetleri, mezun oldukları okul, yaşları ve mesleki kıdemleri sorulmuştur. Daha sonraki kısımda açık uçlu beş soru bulunmaktadır. Sorularda (1) öğretmenlerin velilerle hangi konularda çatışma yaşadığı, (2) öğretmenlerin velilerle yaşadığı çatışmaların nedenlerinin neler olabileceği, (3) öğretmenlerin velileriyle yaşadığı çatışmanın işleri üzerindeki etkileri, (4) öğretmenlerin velileriyle yaşadığı çatışmayı azaltabilmek amacıyla önerebilecekleri çözümler ve (5) öğretmenlerin velilerinden beklentileri yer almaktadır.

2.3. Veri Toplama ve Analiz

Katılımcıların görüşme formlarında ifade ettikleri görüşleri incelenirken kullandıkları kelimeler, kavramlar ve cümleler dikkatlice incelenmiş, bilhassa kendi beyanlarında ifade ettikleri kavramların kullanılmasına özen gösterilmiştir. Diğer taraftan araştırmada ulaşılan tespitlerin desteklenmesi amacıyla katılımcıların görüşme formlarında yer alan ifadelerden zaman zaman birebir alıntılar yapılarak aktarılmasına dikkat edilmiştir.

Katılımcı görüşlerinden elde edilen verilerin analizi sırasında, temalar benzerliklerine ve farklılıklarına göre sınıflandırılmıştır. Yapılan bu sınıflandırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların meydana çıkarılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda toplanan veriler yeniden sınıflandırılarak temalara ve alt temalara ayrılmadan önce okul öncesi öğretmenlerinin beş açık uçlu sorunun her biri için vermiş oldukları cevaplar bilgisayar aracılığıyla yazılı hale getirilmiştir. Arkasından okul öncesi öğretmenlerinin görüşme sorularına verdikleri cevaplar okunmuştur. Bu işlem sırasında farklılaşan her ifade için bir tema belirlenmiş, birbiriyle aynı anlamı ifadeler için ortak temalar belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcı görüşlerinin yoğunluğunu belirlemek amacıyla temaların tekrarlanma sayıları ve oranları kayıt altına alınmıştır. aynı işlem 5 sorunun her biri için tekrar edilmiştir.

2.4. Geçerlik ve Güvenirlik

Görüşme formunda yer alan soruların hazırlanması sırasında geçerli ve güvenilir soru hazırlamak için sorular üç öğretmene yöneltilerek ön uygulama yapılmıştır. Bu yolla hazırlanan görüşme sorularının amaca hizmet edip etmediği ve anlaşılabilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Görüşme soruları formda yer aldığı şekilde öğretmenlere yöneltilerek katılımcıların tamamına birebir aynı sorular sorulmaya ve böylece geçerlik yükseltilmeye çalışılmıştır. (Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Görüşme yapma sürecinde katılımcılara açık uçlu sorular yöneltilerek detaylı ve derinlikli veri elde edilmiş, cevaplar olduğu gibi maddeleştirilerek katılımcı ifadeleriyle örneklendirilerek araştırmada verilmiştir. Bu yolla araştırma güvenilirliği yükseltilmeye çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada şeffaf bir süreç izlenerek önceki başlıklarda görüşme sorularının hazırlanması, görüşme ve analiz süreci ayrıntılı anlatılarak güvenilirlik sağlayabilmek (Çokluk, 2014) ve istendiğinde araştırmanın tekrarlanabilmesini olanaklı kılmak için (Yıldırım ve Şimşek, 2005) araştırma aşamaları detaylıca verilmeye çalışılmıştır. Araştırmada analiz zaman içerisinde yeniden yapılarak çeşitleme yapılmış bu yolla içerik analizinin geçerliği-güvenirliği yükseltilmeye çalışılmıştır (Patton, 2002, s. 556).

3. Bulgular ve Yorumlar

Bu kısımda araştırmada elde edilen bulgulara, temalara, alt maddelere ve bunlara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri temalar ve alt temalar altında madde halinde tablolara aktararak sunulmuştur. Okul öncesi eğitimde öğretmenlerle velilerin yaşadıkları çatışmaların belirlenmesi, nedenlerinin araştırılması, çatışmanın yönetilmesi ve en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri ve öğretmenlerin velilerden beklentilerinin araştırıldığı bu çalışmada okul öncesi eğitim öğretmenlerine açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcı ifadeleri maddeleştirilerek temalar ve alt temalar halinde tabloleştirilerek verilmiştir.

3.1. Okul Öncesi Öğretmenlerin Öğrencilerin Aileleriyle Yaşadığı Çatışmalar

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin velileriyle yaşadığı çatışma konuları nelerdir?” şeklindedir. Bu alt problem için görüşme sorusu olarak katılımcılara şu soru yöneltilmiştir:

“Öğrencilerinizin aileleriyle hangi konularda çatışma yaşamaktasınız?” sorusuna verdikleri cevaplar Koçel (2020) tarafından çatışmaların oluşma biçimleri bakımından kategorize ettiği temalara göre dört tema olarak sunulmuştur. Bu temalar ve temalar altındaki maddeler **Tablo 1**'de görülmektedir.

Tablo 1.

Öğretmenlerin ailelerle yaşadığı çatışmalar

Öğrencilerinizin aileleriyle hangi konularda çatışma yaşamaktasınız?	f	%
1. Hissedilen Çatışmalar (%52,78 f=38)		
1.1. Ailelerin öğretmeni sanki bakıcıymış gibi görmesi, çocuğunun öz bakımıyla ilgili beklentilerinin olması	14	19,45
1.2. Ailelerin öğretmenden görev tanımını dışında kazanım beklentisi	12	16,67
1.3. Ailelerin çocuğuyla ilgili özel beklentisi	6	8,33
1.4. Ailelerin okul öncesi eğitimi önemsememesi	3	4,17
1.5. Çocuğun gelişiminin veli tarafından desteklememesi.	3	4,17
2. Açık Çatışmalar (%23,61 f=17)		
2.1. Ailelerin temin ettiği okul malzemelerinin yeterince kaliteli olmaması, ailelerin okul ihtiyaçları listesini fazla bulması	8	11,11
2.2. Ailelerden ücret veya etkinlik ücreti istenmesi	6	8,33
2.3. Çocukların eşyalarının kaybı veya zarara uğraması	3	4,17
3. Potansiyel Çatışmalar (%16,66 f=12)		
3.1. Öğretmenlerle aileler arasında görüş ayrılığı	6	8,33
3.2. Ailelerin iletişime kapalı olması	4	5,56
3.3. Öğretmenlerle aileler arasında eksik iletişim olması.	2	2,78
4. Algılanan Çatışma (%6,95 f=5)		
4.1. Ailelerin sınıfın kuralına uymaması.	3	4,17
4.2. Ailelerin hasta olan öğrenciyi tam olarak iyileşmemişken okula getirmesi	1	1,39
4.3. Ailelerin çocuklarını okula düzenli göndermemesi	1	1,39
Toplam	72	100

Tablo 1'de de yer aldığı gibi, öğretmenlerin öğrencilerinin aileleriyle yaşadıkları çatışmalar dört temada toplanmıştır. Bunlardan ilki hissedilen çatışmalar %52,78, ikincisi açık çatışmalar %23,61, üçüncüsü potansiyel çatışmalar %16,66 ile sonuncusu algılanan çatışmalardır %6,95. Tabloya göre öğretmenlerle aileler arasındaki çatışmaların çoğunlukla hissedilen çatışmalar olduğu söylenebilir. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmenlere göre hissedilen çatışma temasında ailelerle sıklıkla çatışma yaşanan konular; ailelerin öğretmenden görev tanımını dışında kazanım beklentisi ve ailelerin çocuğuyla ilgili özel beklentisidir. Öğretmenlerin açık çatışma temasında ailelerle sıklıkla çatışma yaşadığı konular; ailelerin temin ettiği okul malzemelerinin yeterince kaliteli olmaması, ailelerin okul ihtiyaçları listesini fazla bulması ve ailelerden ücret veya etkinlik ücreti istenmesidir. Öğretmenler potansiyel çatışma temasında öğretmenlerle aileler arasında görüş ayrılığı olmasını ailelerle sıklıkla çatışma yaşanan konular arasında vurgulamıştır. Öğretmenler algılanan çatışması temasında herhangi bir çatışma konusunu sıklıkla belirtmemiştir.

Öğretmen veli çatışmasında, öğretmenlerin yaşanan çatışmaya ilişkin verdikleri cevaplardan bir kaç aşağıdaki gibidir:

“Veliler öğretmenlere nasıl hitap edeceğini nasıl davranacağını bilmediği için bizi bir insan bir kişilik sahibi birey olarak görmedikleri için bize olan bakış hal ve hareketleri velilerle çatışmalar yaşamamıza neden oluyor. Veliler çocuklarının öz bakım becerileri konusunda bazen bizden çok fazla şeyler beklerken bazen de insanlık olarak yaptığımız şeylerin (çocuğun altını değiştirme gibi) her zaman bekliyorlar. Günümüz okul öncesi velileri çok değişti ilgi ve velilerin istekleri bitmiyor. Bizler bunların tamamını karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Aslında çatışmalarda bu şekilde başlıyor.” Ö1.

Sınıfın içinde bir çocuk yaralandığı veya herhangi bir oyuncu kırıldığı veya etkinlik kâğıdı yırtıldığı zaman veli bu durumda aşırı tepkiler veriyor ne bizi dinlemeden yargılıyor ve suçlayıcı kelimeler kullanıyor. Bazense bizden farklı beklentilerini karşılamamızı istiyor (mesela hadis öğretmeliymişiz, çocuklara küçük kısa süreler öğretmeliymişiz) Biz okul öncesi öğretmeniyiz. Bakanlığın kazanım ve göstergeleri açık ve net. Ayrıca bunları bazılar isterken bazıları istemiyor ya da tam tersi fikirde olanlar olabiliyor.” Ö3

3.2. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadıkları Çatışmaların Nedenleri

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenler velileriyle hangi nedenlere bağlı olarak çatışma yaşamaktadır?” şeklindedir. Bu alt problem için görüşme sorusu olarak katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: Ailelerle-velilerinizle yaşadığınız çatışmaların nedenleri nelerdir? Öğretmenlerin öğrencilerin aileleriyle yaşadığı çatışma durumlarının nedenleri incelenmiştir. Öğretmen cevapları üç tema olarak incelenmiş ve tabloda sunulmuştur.

Tablo 2.

Öğretmen aile çatışmalarının nedenleri

Öğrencilerinizin ailesiyle yaşadığınız çatışma durumlarının nedenleri	f	%
1. Öğrenci Ailelerinden Kaynaklanan Nedenler (%51,25 f=41)		
1.1. Ailelerin okul öncesindeki eğitimin önemine yeterince inanmaması	7	8,75
1.2. Ailelerin okul öncesi eğitim hakkında bilgilerinin eksik olması	6	7,50
1.3. Ailelerin okul öncesi eğitimin amacı konusunda bilgi eksikliğinin olması	6	7,50
1.4. Ailelerin öğretmene cep telefonuyla rahatsızlık vermesi	6	7,50
1.5. Ailelerin sınıfın işleyişine ve sınıf içi etkinliklere müdahalesi	3	3,75
1.6. Ailelerin çocuklarıyla ilgili olumsuz olayları kabul etmeme eğiliminde olması	3	3,75
1.7. Ailelerin çocuklar arasında yaşanan çatışma durumlarına müdahil olması.	3	3,75
1.8. Ailelerin kendi düşüncesini öğretmene benimsetme çabasında olması	2	2,50
1.9. Velilerin öğretmenler arası kıyaslama yapması	2	2,50
1.10. Velilerin çocuğuna karşı ilgisiz davranması	2	2,50
1.11. Velilerin çocuklar arasında kıyaslama yapması	1	1,25
2. Ailelerle Etkileşim (%28,75 f=23)		
2.1. Öğretmen ve ailelerin durumlara empatik yaklaşmaması, peşin yargıyla hareket etmesi	9	11,25
2.2. Öğretmen veli iletişimde kopukluk yaşanması durumu	7	8,75
2.3. Aile ve öğretmenin farklı bakış açılarına sahip olması	5	6,25
2.4. Ailelerin çocuklar arasındaki önemsiz çatışmaları gereğinden büyük olarak değerlendirmesi	2	2,50
3. Ailenin Talepleri (%20 f=16)		
3.1. Ailelerin öğretmenlerden çocuklarının öz bakımıyla ilgili isteklerinin olması	10	12,50
3.2. Ailelerin öğretmenden çocuklarına özel muamele göstermesini beklemesi	3	3,75
3.3. Ailelerin çocuğu yaş grubundan farklı bir gruba gönderme talebinin olması	1	1,25
3.4. Ailelerin çocuğun kural dışı davranışlarına göz yumulması yönündeki talebinin olması	1	1,25
3.5. Ailelerin çocuklarının okulda kullanacağı ihtiyaçlarını temin etmemesi durumu	1	1,25
Toplam	80	100

Tabloda da yer aldığı gibi öğretmenlerin öğrenci aileleriyle yaşadığı çatışma nedenleri üç tema başlığında toplanmıştır. Bunlardan ilki ailelerden kaynaklanan nedenler %51,25, ikincisi ailelerle etkileşimler %28,75 ve üçüncüsü ailenin talepleri %20 şeklinde ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmenler için öğretmen-aile çatışmalarının temel nedenlerinin ailelerle ilgili

durumlardan ortaya çıktığı ifade edilebilir. Ailelerden kaynaklanan nedenler arasında öğretmenlerin sıklıkla ifade ettiği nedenler; ailelerin okul öncesi eğitime yeterince inanmaması, ailelerin okul öncesi eğitim hakkında bilgilerinin eksik olması, ailelerin okul öncesi eğitimin amacı konusunda bilgi eksikliğinin olması ve ailelerin öğretmene cep telefonu ile zamansız, gereksiz arayarak rahatsızlık vermeleri durumlarıdır. Ailelerle etkileşimler temasındaki nedenler arasında öğretmenlerin sıklıkla ifade ettiği nedenler; öğretmen ve ailelerin durumlara empatik yaklaşmaması, peşin yargıyla hareket etmesi, öğretmen veli iletişimde kopukluk yaşanması durumu ve aile ve öğretmenin farklı bakış açılarına sahip olmasıdır. Ailelerle talepleri temasındaki nedenler arasında öğretmenlerin sıklıkla ifade ettiği neden ailelerin öğretmenlerden çocuklarının öz bakımıyla ilgili isteklerinin olmasıdır.

Öğretmen veli çatışmasında, öğretmenlerin yaşanan çatışmaya ilişkin verdikleri cevaplardan bir kaç aşağıdaki gibidir:

“Velilere bazen telkin ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama onlar bunları yanlış anlıyor ve bize karşı cephe alıp sınıftaki velileri bize karşı örgütlüyorlar. Veliler bizden çocukların öz bakımı ile ilgili sorular sorarak bugün yemeğini yedi mi? Bugün tuvalete kaç kere gitti vb. sadece bakımla ilgili sorularla bize bakıcı muamelesi yapıyorlar. Birisi de çıkıp hocam bugün ne işledik evde tekrar etmemiz gereken bir şey var mı? İnanır mısınız çocuk mutlu gelsin gitsin o kadar. Tamam, biz de istiyoruz çocuklar hep gülsün mutlu olsun ama burası park değil bir eğitim yuvası. Bence çatışmanın nedeni velilerin okul öncesi eğitimin ne olduğunu, içeriğinde ne var, buradaki amaç ne bunu bilmedikleri ve çocuklarının birer prens ve prenses oldukları için asla üzülmemelerini düşündükleri için sürekli çatışmalar yaşıyoruz.” Ö2

“Okul öncesi öğretmenlik mesleğini tam olarak bilmedikleri ya da okul öncesi eğitimin ne olduğunu anlamadıkları için çatışmalar gerçekleşiyor. Bazen bir anaokulu ile başka bir anaokulu kıyaslarken bu işi ileri götürüp bir öğretmenle başka bir öğretmeni kıyaslama işine girerek hem bizi hem de meslektaşımızı aşağılamaları bardağı taşıran son damla oluyor.” Ö3

3.3. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadığı Çatışmanın İşlerine Etkisi

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Yaşanan çatışmalar öğretmenlerin işlerini nasıl etkilemektedir?” şeklindedir. Bu alt problem için görüşme sorusu olarak katılımcılara sorulan ‘Öğrencilerinizin aileleriyle karşılaştığınız çatışmalar işinizi nasıl etkilemektedir?’ sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde üç tema başlığında toplanmıştır. Bu temalar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo 3.

Öğretmenlerinin öğrencilerin aileleriyle karşılaştıkları çatışmanın işlerine etkisi

Öğrencilerinizin aileleriyle karşılaştığınız çatışmalar işinizi nasıl etkilemektedir?	f	%
Etkilenirim.	48	96
Etkilenmem	2	4
1. Öğretmenlerin Psikolojisi Üzerine Etki (%54,54 F=48)		
1.1. Öğretmenlerin moralinin bozulması	24	27,26
1.2. Öğretmenlerin kendini kötü hissetmesi, psikoloji üzerine olumsuz etkisi	14	15,90
1.3. Öğretmenleri gün boyu etkilemesi	8	9,09
1.4. Öğretmenlerin sinirlerini bozması	2	2,27
2. Göreve Yansımaları (%35,23 f=31)		
2.1. Öğretmenlerin performansının ve motivasyonunun düşmesi	13	14,77
2.2. Öğrencilere yansımaları	5	5,68
2.3. Tartışma yaşanan ailenin çocuğuna yönelik olumsuz duygu oluşması	5	5,68
2.4. Konsantre olup işe odaklanamama	4	4,54
2.5. İstemeyerek de olsa sınıf içi performansa yansıtma	4	4,54
3. Tepki Gösterme (%10,23 f=9)		
3.1. Öğretmenlerin iletişimlerini geliştirmeye gereksinim duyması	3	3,41
3.2. Öğretmenin haklı olduğunu göstermek amacıyla kendini daha fazla çalışmaya zorlaması	2	2,27

3.3. Öğretmenin çatışma sürecinde ortaya çıkan olumsuz durumu eş ve çocuklara yansıtması	1	1,14
3.4. Branş değiştirmek istiyorum.	1	1,14
3.5. Artık umursamıyorum	1	1,14
3.6. Veliye olan tavrım değişiyor.	1	1,14
Toplam	88	100

Öğretmenlerden 48'i öğrencilerin aileleriyle yaşadığı çatışmalardan etkilendiğini belirtirken, sadece 2'si bu çatışmalardan hiçbir şekilde etkilendiğini vurgulamıştır. Öğretmenlerin öğrenci aileleriyle yaşadığı çatışma nedenleri üç tema başlığında toplanmıştır. Bunlar frekansı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralandığında ilki öğretmenlerin psikolojisi üzerine etki %54,54, ikincisi ailelerle etkileşimlere etki %28,75 ve üçüncüsü öğretmenlerin verdiği tepkidir %10, 23. Ailelerle yaşanan çatışmaların öğretmenlerin işine yansımaları arasında öğretmenlerin sıklıkla ifade ettiği etkiler; öğretmenlerin moralinin bozulması, öğretmenlerin kendini kötü hissetmesi, psikolojileri üzerine olumsuz etkisi, Öğretmenlerin performansının ve motivasyonunun düşmesi, öğrencilere yansıma, tartışma yaşanan ailenin çocuğuna yönelik olumsuz duygu oluşmasıdır.

Öğretmen veli çatışmasında, öğretmenlerin yaşanan çatışmaya ilişkin verdikleri cevaplardan bir kaç aşağıdaki gibidir:

“Gün boyunca moralim bozuk oluyor. Beni o gün etkisi altına alıyor.” Ö6

“Demoralize oluyorum moralim bozuluyor. Emeklerimin boşa gittiğini düşünüyorum.” Ö10

3.4. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadığı Çatışmayı Azaltmak Amacıyla Çözüm Önerileri

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Velileriyle yaşadıkları çatışma durumlarını en az seviyeye çekmek için öğretmenler hangi çözümleri önermektedirler?” şeklindedir. Görüşme formlarında katılımcı öğretmenlere sorulan ‘Öğretmenlerle veliler arasında yaşanan çatışmayı azaltmak amacıyla çözüm önerileriniz nelerdir’ şeklindeki soruya öğretmenlerden gelen görüşlerin 5 tema başlığında toplandığı belirlenmiştir. Bunlar Rahim (2001) tarafından oluşturulan çatışmaları yönetme stratejileridir. Bu temalar ve altında yer alan maddeler tabloda görülmektedir.

Tablo 4.

Öğretmenlerle veliler arasında yaşanan çatışmayı azaltmak amacıyla öğretmenlerin çözüm önerileri

Öğretmenlerle veliler arasında yaşanan çatışmayı azaltmak amacıyla çözüm önerileriniz nelerdir?	f	%
1. Uzlaşma(%36,17 f=34)		
1.1. Senenin başındaki toplantıda öğrencilerin aileleriyle birçok durumu etraflıca konuşmak	12	12,77
1.2. İletişim kanalları aracılığıyla daima iletişimde olmak	12	12,77
1.3. Ortaya çıkan sorunlar hakkında öğrencilerin ailesiyle ayrıca karşılıklı konuşmak	5	5,32
1.4. Velinin sorunlarını çözmeye çalışma.	3	3,19
1.5. Problemler ortaya çıktığında sabır gösterme ve sakinlikle karşılamak	2	2,13
2. Hâkimiyet Kurmak (Zorlamak)(%21,28 f=20)		
2.1. Okulda yapılan eğitim konusunda ailelere aydınlatıcı bilgiler vermek	6	6,38
2.2. Velilerle araya mesafe koymak	5	5,32
2.3. Öğretmenin alanında başarılı olduğunu göstermesi	3	3,19
2.4. Ailelere seminerler yoluyla bilgilendirmeler yapmak	3	3,19
2.5. Ailelerin yapılan her tür etkinliğe katılmasını sağlamak	3	3,19
3. Entegrasyonu Sağlamak(%20,21 f=19)		
3.1. Öğretmenin kendini doğru bir şekilde anlatması	9	9,57
3.2. Anlaşılması zor kuramsal kavramlarsa ailelerin kolayca anlayacağı biçimde anlatmak	5	5,32
3.3. Öğretmenin ailelerin neyi anlatmak istediğini doğru bir şekilde anlaması	5	5,32
4. Kaçınmak(%11,70 f=11)		
4.1. Ailelerin ısrarları ve ricalarından mevzuatlarda olmayanların hiçbir şekilde yapılmaması	5	5,32

4.2. Mesaj yoluyla iletişimi zorunlu kalmadıkça kullanmamak	2	2,13
4.3. Ailelere çocuğuyla ilgili daima negatif yönleri içeren dönüt vermemek	2	2,13
4.4. Çatışma çıkma olasılığı yüksek olası durumları ailelerle konuşmamak	2	2,13
5. Ödün Vermek(%10,64 f=10)		
5.1. Çatışmaların sonlandırılması amacıyla gerekli olduğunda tavizde bulunmak	5	5,32
5.2. Ailelerin evlerine ziyarete giderek velilerle gönül bağı kurmak	3	3,19
5.3. Öğretmen veli tartışmasında öğretmenin alttan alması	2	2,13
Toplam	94	100

Öğretmenlerin ailelerle yaşadığı çatışmayı azaltmak amacıyla ortaya atılan önerileri beş tema altında **Tablo 4** içerisinde verilmiştir. Bunlar uzlaşma %36,17, hâkimiyet kurmak %21,28, entegrasyon sağlamak %20,21, kaçınmak %11,70 ve ödün vermektir %10,64. Öğretmenler ailelerle yaşadıkları çatışmaların azaltılması için birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin çatışmaları azaltmak için uzlaşma temasında sıklıkla ifade ettiği önerileri; sene başı toplantısında öğrencilerin aileleriyle birçok durumu etraflıca konuşmak, iletişim kanalları aracılığıyla daima iletişimde olmak ve ortaya çıkan sorunlar hakkında öğrencilerin ailesiyle ayrıca karşılıklı konuşmaktır. Öğretmenlerin çatışmaları azaltmak için hâkimiyet kurmak temasında sıklıkla ifade ettiği önerileri; okulda yapılan eğitim konusunda ailelere aydınlatıcı bilgiler vermek ve velilerle araya mesafe koymaktır. Öğretmenlerin çatışmaları azaltmak için entegrasyon sağlamak temasında sıklıkla ifade ettiği önerileri; öğretmenin kendini doğru bir şekilde anlatması, anlaşılması zor kuramsal kavramlardan ailelerin kolayca anlayacağı biçimde iletişim kurmak ve öğretmenin ailelerin neyi anlatmak istediğini doğru bir şekilde anlamasıdır. Öğretmenler çatışmaları azaltmak için kaçınma temasında ailelerin ısrarları ve ricalarından yasal ve yönetsel düzenlemelerde olmayan istek ve beklentilerin hiçbir şekilde yapılmaması önerisini sıklıkla ifade ederken, ödün verme temasında çatışmaların sonlandırılması amacıyla gerekli olduğunda tavizde bulunma önerisini sıklıkla ifade etmiştir.

Öğretmen veli çatışmasında, öğretmenlerin yaşanan çatışmaya ilişkin verdikleri cevaplardan bir kaç aşağıdaki gibidir:

“Çocuklar ve eğitim konusunda uzman olduğumuzu hissettirelim. Öğretmenbilgili ve deneyimli olduğumu hissettirmelidir.” Ö36

“Okul öncesi öğretmeni öncelikle velilerinin tamamını iyi tanımalıdır. Velisinin ne demek istediğini ya da ne demeye çalıştığını anlamalıdır. Bu sayede velisini daha iyi anladığı için belki de çatışma çıkmadan bitecektir.” Ö27

“Velilerinize karşı kendinizi iyi ifade edin. Yanlış anlaşılmanın önüne geçin. Gerekirse velinin anlayacağı şekilde anlatın ki aranızda anlaşmazlıktan kaynaklanan bir problem doğmasın.” Ö8

3.5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Velilerden Beklentilerine İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğretmenler velilerinden neler beklemektedirler?” şeklindedir. Görüşme formlarında öğretmenlere sorulan ‘Ailelerden beklentileriniz nelerdir’ sorusuna ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretmen beklentilerinin iki temada birleştiği anlaşılmıştır. Bu temalar **Tablo 5** üzerinde görülmektedir.

Tablo 5.

Öğretmenlerin ailelerden beklentileri

Öğretmenlerin öğrencilerin ailelerinden talepleri nelerdir?	f	%
1. Öğretmenin Kendisiyle İlgili Talepleri (%69,70 f=69)		
1.1. Öğretmenlere saygıyla yaklaşmak	1	14,1
	4	5
1.2. Öğretmenlerle destekleyici tutum sergilemek, işbirliği yapmak	1	12,1
	2	2
1.3. Öğretmene güvenmek	1	10,1

	0 0
1.4. Öğretmene ve sınıfa müdahale etmemek	9 9,09
1.5. Okulda herhangi bir problem ortaya çıktığında öncelikli olarak öğretmenlerle görüşmeleri, şikâyet etme yoluna girmemeleri	8 8,08
1.6. Öğretmenleri bakıcıymış gibi görmemek	8 8,08
1.7. Öğretmeni ve okuldaki eğitim sürecini önemsemeleri	5 5,05
1.8. Öğretmenlere karşı şeffaf ve dürüst olmak	3 3,03
2. Öğrencilerle İlgili Talepler (%30,30 f =30)	
2.1. Sınıfta öğrenilenleri evde tekrarlamalarını sağlamak	7 7,07
2.2. Ailelerin çocuklarla nitelikli zaman geçirmesi	6 6,06
2.3. Öğrencilerin evde yapmaları beklenen çalışmalara ailenin destek olması	5 5,05
2.4. Çocukların gelişme gösterebilmesi için ailelerin destekleyici olmaları	5 5,05
2.5. Ailelerin öğrencileri okula getirip almada zaman çizelgesine özen göstermeleri	3 3,03
2.6. Ailelerin doğru davranışlarda öğrencilere örnek olması	2 2,02
2.7. Anneyle babanın çocuklarına yönelik benzer tutumu sergilemesi	2 2,02
Toplam	9 100

Tablo 5 üzerinde görüldüğü üzere öğretmenlerin çatışmaların önlenebilmesi için ailelerden talepleri iki tema olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar öğretmenin kendisiyle ilgili talepler (%69,70) ve öğrencilerle ilgili taleplerdir (%30,30). Öğretmenlerin çatışmaların önlenebilmesi için öğretmenlerin kendileriyle ilgili sıklıkla ifade ettiği talepler; öğretmenlere saygıyla yaklaşmak, öğretmenlerle destekleyici tutum sergilemek, iş birliği yapmak, öğretmene güvenmek, öğr etmene ve sınıfa müdahale etmemek, okulda herhangi bir problem ortaya çıktığında öncelikli olarak öğretmenlerle görüşmeleri, şikâyet etme yoluna gitmemeleri, öğretmeni bakıcı olarak görmemek ve öğretmeni ve okuldaki eğitim sürecini önemsemeleridir. Öğretmenlerin çatışmaların önlenebilmesi için öğrencilerle ilgili sıklıkla ifade ettiği talepler; sınıfta öğrenilenleri tekrar etmek, ailelerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesi, öğrencilerin evde yapmaları beklenen çalışmalara ailenin destek olması ve çocukların gelişme gösterebilmesi için ailelerin destekleyici olmalarıdır.

“Öğretmen veli çatışmasında, öğretmenlerin yaşanan çatışmaya ilişkin verdikleri cevaplardan bir kaç aşağıdaki gibidir:

Saygı bekliyorum. Saygı olmadan sevgi de olmaz. Sınıfa girip bana ve eğitimime müdahalede bulunmasın.” Ö21

“Çocuklarını tanımaya ve anlamaya çalışsınlar. Çocukların gelişimlerini takip etsinler. Çocuklarıyla vakit geçirsinler. Oynasınlar, parka gitsinler, onları dinlesinler.” Ö33

4. Sonuç ve Tartışma

4.1. Okul Öncesi Öğretmenlerin Öğrencilerin Aileleriyle Yaşadığı Çatışmalar

Öğretmenlerin ailelerle yaşadığı çatışmalara dair görüşleri hissedilen, açık, potansiyel ve algılanan çatışma temalarında toplanmıştır. Öğretmen görüşlerine dayanarak öğretmenlerle aileler arasında karşılaşılan çatışmaların çoğunluğunun hissedilen çatışma olduğu söylenebilir.

Hissedilen çatışmanın yoğunluğu, ailelerin taleplerinin cevaplanamamasından veya ailelerin öğretmenlerin görev tanımında bulunmadığı için karşılanamayacağı taleplerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Ailelerin çocuklarına özel muamele gösterilmesini talep etmesi, öğrencilere okumayı yazmayı öğretme talebi, süre ezberletme talebi ve öğrencilerin kişisel bakımıyla ilgili taleplerdir. Araştırmadaki bu sonuç Zembat (2012) tarafından yapılan çalışma sonucuyla paraleldir. Bu duruma dayanarak dönem başında ailelerle yapılan toplantılarda okul öncesi eğitimin amaçlarıyla kazanımlarının neler olduğu konularında aydınlatıcı bilgi verilmesi, ailelerin yapmaları doğru olan ve

yapmamaları gerekenler konusunda aydınlatılması ailelerin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayabilir.

4.2. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadıkları Çatışmaların Nedenleri

Çalışmada, öğretmenlerin ailelerle yaşadıkları çatışmalara ilişkin nedenlere göz atıldığında bu nedenlerin üç ayrı temada birleştiği söylenebilir. Bunlar öğrencilerin ailelerinden kaynaklanan nedenler, ailelerle etkileşim ve ailenin talepleri şeklinde gruplandırılmıştır. Araştırmada görüşleri alınan öğretmenlerden yarısı öğretmenlerle aileler arasında yaşanan çatışmaların en büyük nedeninin aileler olduğunu vurgulamaktadır.

Ailelerden kaynaklanan durumların ise ailelerin okul öncesi eğitimin önemine yeterince inanmaması, ailelerin okul öncesi eğitim hakkında bilgilerinin eksik olması, ailelerin okul öncesi eğitimin amacı konusunda bilgi eksikliğinin olması ve ailelerin öğretmene cep telefonu ile rahatsızlık verme durumlarıdır. Burada ulaşılan sonucun Zembat (2012) tarafından yapılan çalışmadaki, ailelerin okul öncesi eğitim konusunda bilgilerinin eksik olması, ailelerin öğretmen ve sınıf içi ortama karışması sonucuyla paralellik gösterdiği söylenebilir. Buna ilaveten Özdoğru (2021) tarafından yapılan çalışmadaki, ailelerin kendi sorumluluğunu yapmaması, öğretmenleri diğer öğretmenlerle karşılaştırması, ailelerin öğretmen otoritesini sorgulama ve değersizleştirme sonuçlarıyla örtüştüğü de ifade edilebilir.

Öğretmenlerin ailelerle etkileşim temasında ailelerle yaşadığı çatışmalar; öğretmen ve ailelerin durumlara empatik yaklaşmaması, peşin yargıyla hareket etmesi, öğretmen veli iletişimde kopukluk yaşanması durumu ve aile ve öğretmenin farklı bakış açılarına sahip olmasıdır. Buradaki sonuçla Koç (2018) tarafından yürütülen çalışmadaki sonucun örtüştüğü söylenebilir. Sağbaş ve Özkan'ın (2022) önerdiği gibi, öğretmenlerle aileler arasında kurulan iletişimlerde doğru anlaşılmanın sağlanabilmesi ve empatik yaklaşımın oluşturulması amacıyla öncelikle her bir öğretmenin ailelerle kurduğu iletişimlerde pozitif yaklaşım içinde olması ve mümkünse aynı ortamda karşılıklı konuşarak görüşme yapması önemlidir.

Öğretmenlerle ailelerin çatışma yaşamalarının nedenlerine bakıldığında çatışmaların yaşanmasında öğretmenlerin de ailelerin de sorumluluklarının olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerle aileler arasında iletişim sorunlarının bulunması, öğretmen ve ailenin görüş ayrılığı, öğretmenin ailelere anlayışlı yaklaşmaması, çatışmalara yol açabilir. İletişim kazalarını engellemek ve doğru anlaşılabilmek için ailelerle öğretmenin yüz yüze görüşme yapmasının önemli olduğu bilinmelidir. Öğretmenlerin bu durumu dikkate alması önerilebilir.

4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadığı Çatışmanın İşlerine Etkisi

Görüşme yapılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğretmenle aile arasındaki karşılaşılan çatışmalardan etkilendiğini bu durumun işine yansımalarını vurgulamıştır. Çatışmaların işe yansımalarına ilişkin görüşler üç tema altında ele alınmıştır. Bunlar öğretmenlerin psikolojisi üzerine etkisi, göreve yansımaları ve tepkidir.

Öğretmenlerin büyük bir bölümü yaşanan çatışma durumlarının öğretmenlerin psikolojisi üzerine etkisi olduğunu ifade etmiştir. Yaşanan çatışmanın öğretmen moralini bozduğu, öğretmenin kötü hissetmesine yol açtığı, çatışmaların etkisini gün boyu hissederek etkilendikleri söylenebilir. Buradaki sonuçla Özdoğru (2021) tarafından yürütülen çalışmadaki, öğretmenlerle aileler arasında yaşanan çatışmanın öğretmenleri psikolojik olarak olumsuz etkileyerek moral bozukluğuna yol açtığı sonucu örtüşmektedir. Başka bir araştırmada ailelerin öğretmenlerle iyi ilişkiler oluşturup eğitim sürecinde öğretmenlere yardımcı olmaları önerilmekte ve bu desteğin öğretmenin öğretme sürecinde daha nitelikli performans göstermelerine katkı sağlayacağı, öğretmen moralinin ve motivasyonunun iyileşmesine yardımcı olacağı vurgulanmaktadır (Sağbaş ve Özkan, 2022).

Öğretmenlerle aileler arasında ortaya çıkan çatışma durumlarında tarafların davranışlarının doğru yöne kanalize edilebilmesinde okul rehberlik servislerinin anne baba ve öğretmenlere rehberlik etmesi doğru davranışa yönlendirmede etkili olabilir (Sağlam ve diğ. 2021). Kalkan ve Sağlam (2022) tarafından önerildiği gibi, öğretmenlere verilen eğitimler aracılığıyla öğretmenlerin güncel bilgilerle donatılmasının duruma destek olabilir.

4.4. Okul Öncesi Öğretmenlerin Ailelerle Yaşadığı Çatışmayı Azaltmak Amacıyla Çözüm Önerileri

Öğretmenler ailelerle yaşanan çatışmayı azaltabilme amacıyla öncelikle uzlaşma yapmayı önermiştir. Bu doğrultuda sene başı toplantısında öğrencilerin aileleriyle birçok durumun etraflıca konuşulması, iletişim kanalları aracılığıyla daima iletişimde olmak ve ortaya çıkan sorunlar hakkında öğrencilerin ailesiyle ayrıca karşılıklı konuşmak öğretmenler tarafından özellikle önerilmiştir. Sorun olan durumların ailelerle yüz yüze konuşarak çözüm geliştirilmesi, ailelerle iletişimlerde karşılıklı aynı ortamda görüşmenin yapılması, olaylara ve durumlara sabırla ve sakinlikle yaklaşılması önerilmektedir.

Çatışmaları azaltabilmek için öğretmenlerin önerilerinin ikincisi ise hâkimiyet kurma teması altında toplanmıştır. Öğretmenler okulda yapılan eğitim konusunda ailelere aydınlatıcı bilgiler vermeyi, ailelerle araya mesafe koymayı, öğretmenin alanında başarılı olduğunu göstermesini, ailelere seminerler yoluyla bilgilendirilmelerini ve ailelerin yapılan her tür etkinliğe katılmasını sağlamayı önermektedir.

Öğretmenlerin ailelerle yaşanan çatışmayı azaltabilmek için üçüncü önerisi entegrasyon sağlama temasında toplanmıştır. Öğretmenlerin önerileri arasında öğretmenin kendini doğru bir şekilde anlatması, anlatması, anlaşılması zor kuramsal kavramlardan ailelerin kolayca anlayacağı biçimde anlatmak ve öğretmenin ailelerin neyi anlatmak istediğini doğru bir şekilde anlamasıdır. Öğretmenlerin velilerle yaşadığı çatışmalarda entegre etme stratejisini kullanması hem öğretmenleri hem de velileri güçlü kılacağı gibi katılımcı ve rahat bir ortamda çalışmalarını olanaklı kılacaktır. Bireylerin amaca önem verdiği kadar kişilerarası ilişkilere de önem verdiği durumlarda bu stratejiyi kullanmak daha uygun olabilir. Bu strateji sayesinde çatışma halinde olan tarafların istekleri karşılanmış olur.

Öğretmenlerin ailelerle yaşanan çatışmayı azaltabilmek için dördüncü önerisi kaçınma temasında toplanmıştır. Öğretmenlerin önerileri ailelerin ısrarları ve ricalarından mevzuatlarda olmayanların hiçbir şekilde yapılmamasını önermiştir. Öğretmenlerin çatışmaları azaltmaya dönük önerilerinden beşincisi ödün verme temasında toplanmıştır. Bu bağlamda ise çatışmaların sonlandırılması amacıyla gerekli olduğunda tavizde bulunmayı ve ailelerin evlerine ziyarete giderek velilerle gönül bağı kurmayı önermişlerdir.

Çatışmanın yaşanmaması için öğretmenin ailelerle zaman zaman bire bir görüşmesi ara ara oluşan küçük sorunları büyümeden konuşma ve çözüme kavuşturma için iyi olabilir. Yapılacak görüşmelerin sakin sessiz karşılıklı olması yanlış anlamaları engellemek bakımından önem arz etmektedir. Planlı olmayan, anlık gelişen, ayaküstü ve acele yapılan görüşmeler yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir. Aynı şekilde öğretmenle aileler arasında yapılan görüşmelerin sözcükler özenle seçilerek, açık, anlaşılır ve olumlu dil kullanılarak, olumlu yaklaşım sergilenerek ve hoşgörü anlayışıyla yürütülmesine özen gösterilmelidir. Öğretmenlerin ailelerle iletişimi öğrenci başarısı, öğretmenin öğrenciyle ilişkisini, ailenin okulla ilişkisini ayrıca ailenin öğrenciyle ilişkisini etkileyebilmektedir. Tüm bunlardan dolayı öğretmenlerin ailelerle ilişkilerinin iyi olması ailelerin çocuğuyla ilişkilerini de olumlu etkileyerek, çocuğunu daha iyi tanınması, anlaması ve gereksinimlerini zamanında fark ederek ihtiyaçlarını zamanında karşılamasına katkı sağlayabilir. Bu sayede ailelerin çocuklarının gelişmesine önemli destek sunması sağlanabilir.

4.5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Velilerden Beklentilerine İlişkin Sonuçlar

Öğretmenlerin çatışmaların engellenmesi amacıyla ailelerden beklentilerinin neler olduğuna dair cevapları incelendiğinde, öğretmen beklentilerinin iki temada birleştiği görülmektedir. Bu temalar öğretmenlerin kendileriyle ilgili talepleri ve öğrencilerle ilgili talepleridir. Öğretmenlerin kendileriyle ilgili ailelerden talepleri; öğretmenlere saygıyla yaklaşmak, öğretmenlerle destekleyici tutum sergilemek, iş birliği yapmak, öğretmene güvenmek, öğretmene ve sınıfa müdahale etmemek, okulda herhangi bir problem ortaya çıktığında öncelikli olarak öğretmenlerle görüşmeleri, şikâyet etme yoluna gitmemeleri, öğretmeni bakıcı olarak görmemek, öğretmeni ve okuldaki eğitim sürecini önemsemeleridir. Araştırmada elde edilen bu sonuçlarla Özdoğru (2021) ve Babaoğlan, Çelik ve Nalbant (2018) tarafından yürütülen araştırmaların sonuçları benzerdir. Öğretmenlerle aileler arasında ortaya çıkan problemlerin, ailenin öğretmen taleplerine uymayan davranışından kaynaklanmaktadır. Ailelerle ilgili sorunların mümkün olduğunca azaltılması önemlidir. Daha önce yapılan Babaoğlan'ın (2017) çalışmasında öğrencilerin başarısını en fazla etkileyen unsurlar arasında ailelerle yaşanan problemler olduğu belirlenmiştir. Çelik'in (2024) de vurguladığı gibi ebeveyn davranışlarındaki olumsuzluklar toplumsal bozulmanın yansımalarından biri olarak değerlendirilebilir. Velilerin okula, öğretmene ve öğrenme sürecine müdahale etmesinin nedenleri üzerine nitel araştırmalar yapılması sürece ışık tutabilir.

Öğretmenlerin çatışmaların önlenmesi için öğrencilerle ilgili talepleri; sınıfta öğrenilenleri tekrar etmek, ailelerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesi, öğrencilerin evde yapmaları beklenen çalışmalara ailenin destek olması ve çocukların gelişme gösterebilmesi için ailelerin destekleyici olmalarıdır. Araştırmanın bu sonucu Koç (2018) tarafından yapılan araştırmada ortaya çıkan, ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilediği tutumun benzerlik göstermesi ve ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi bulgusu paralellik göstermektedir. Ebeveynlere benzer tutum sergilemelerinin öğrenci davranışlarına etkisi yapılan veli toplantılarında anlatılabilir, bu tutumun çocuğun davranışlarına nasıl yansıdığı örnekler üzerinden velilere açıklanabilir, bu yolla velilerin bu konuda farkındalık geliştirmesi sağlanabilir.

5. Araştırmacıların Katkıları

5.1. Araştırmacıların Katkı Oranları

Araştırmacılar araştırmaya %50 oranında katkı sunmuşlardır.

5.2. Çatışma

Herhangi bir kişi ya da kurumla çatışma bulunmamaktadır.

5. Destekleyen Kurum ve Teşekkür

Araştırmaya veri toplama sürecinde görüşmeye katılarak görüşlerini aktaran öğretmenlere teşekkür ederiz.

Kaynakça

Can, H., Aşan, Ö., & Aydın, E. M. (2006). *Örgütsel davranış*. Arıkan Basın Yayın.

- Babaoğlan, E. (2017). Yozgat'ta öğrenci başarısı: Başarı engelleri ve başarıyı artırmak için yapılabilecekler. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(37), 23-40.
- Babaoğlan, E., Çelik, E., & Nalbant, A. (2018). İdeal öğrenci velisi üzerine nitel bir çalışma. *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 51-65.
- Bilgin, N. (2006). *Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnekler çalışmaları*. Siyasal Kitabevi.
- Ceylan, A., Ergün, E., & Alpkan, L. (2000). Çatışmanın sebepleri ve yönetimi. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 1(2), 39-51.
- Cornille, T. A., Pestle, R. E., & Vanwy, R. W. (1999). Teachers' conflict management styles with peers and students' parents. *International Journal of Conflict Management*, 10(1), 69-79.
- Çelik, E. (2024). Toplumsal bozulmanın yönetsel parametreleri. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 44 - 60.
- Çelik, K., & Tosun, A. (2019). Okul yöneticilerinin çatışma yönetim tarzları ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki. *Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(1), 99-121.
- Çobanoğlu, R., Yıldırım, A., & Aydın, Y. Ç. (2020). Okul öncesi eğitimin niteliğine bir bakış: Aileler, öğretmenler ve çalışma koşulları ile ilgili sorunlar. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 8(2), 407-430.
- Çokluk, Ö. (2014). Araştırma yöntemleri: Yeni başlayanlar için adım adım araştırma rehberi. Edge Akademi.
- Eren, E. (2012). *Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi*. Beta Basım Yayım.
- Ertürk, M. (1994). Organizasyonlarda çatışma, çatışma nedenleri, çatışmanın yönetimi ve Erciyes Üniversitesinde bir anket uygulaması. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11, 121-147.
- Farooqi, M., Arshad, F., Khan, H., & Ghaffar, A. (2016). Interplay of conflict management styles with teachers' performance. *International Journal of AYER*, 1(2), 305-320.
- Gümüşeli, A. İ. (1993). *İzmir ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretmenler ile aralarındaki çatışmaları yönetme biçimleri*. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Güney, S. (2011). *Örgütsel davranış*. Nobel Yayıncılık.
- Hanson, E. M. (2003). *Educational administration and organizational behavior*. Pearson Education.
- Kalkan, A., & Sağlam M. (2022). Lise son sınıf öğrencilerinin salgın döneminde sınava yönelik ders çalışma alışkanlıklarının çeşitli değişkenlerle incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(19), 272-287. <https://doi.org/10.46778/goputeb.1079997>
- Karip, E. (2000). *Çatışma yönetimi*. Pegem Akademi.
- Kılıç, Ş. (2019). *Okul öncesi eğitimde temel sorunlar ve çözüm önerileri*. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırklareli Üniversitesi.
- Koç, M. H. (2018). Veli görüşlerine göre veli öğretmen ilişkisi ölçeğinin geliştirilmesi ve veli öğretmen ilişkisinin incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 47(218), 55-76.
- Koçel, T. (2020). *İşletme yöneticiliği*. Beta Yayıncılık.
- Korkmaz, M. (1994). *Örgütlerde çatışma ve nedenleri*. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Özbay Karlıdağ, İ., & Sağlam, M. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin meslek yaşantılarının ilk yıllarına ilişkin anlatıları. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 54(2), 391-430.
- Özdoğru, M. (2021). İlkokullarda öğretmen-veli ilişkisinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. *Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi*, 1(1), 68-76.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*, 3. Ed. Sage Publication, Inc.
- Rahim, M. A. (2001). *Managing conflict in organizations*. Quorum Books Westport.
- Sağbaşı, N. Ö., & Özkan, C. (2022). Veli ile yaşanan çatışmanın öğretmen performansına etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(1), 414-433.
- Sağlam, M., Özbay Karlıdağ, İ., & Korkmaz, R. B. (2021) Preschool teachers' views on guidance and psychological counseling services in early childhood education. *Education Quarterly Reviews*, 4(4) 124-132.
- Strauss, A. and Corbin, J. (2014). *Basics of qualitative research techniques*. Sage Publications.
- Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri 1.Baskı). Epsilon Yayıncılık.
- Thomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management: Reflections and update. *Journal of Organizational Behavior*, 13(3), 265-274.
- Tutar, H., Yılmaz, M. K., & Erdönmez, C. (2005). *İşletme becerileri grup çalışması*. Nobel Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yurdunkulu, A., & Oktay, A. (2020). İlköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma durumları ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 10(1), 285-302.

Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. *Eğitim Bilim*, 37(163), 203-215.